

ВОЙНЫ ПУСТЬ СГИНУТ ВО МГЛЕ¹

*Павлов Михаил Юрьевич – к.э.н.,
доцент кафедры политической экономии
экономического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова*

Аннотация. Социализм был мирным строем. А вот между капиталистическими странами происходили конфликты колоссального масштаба. Были развязаны 2 самые кровопролитные боины в истории человечества – 2 мировые войны, уно-

сившие жизни многими миллионами.

Победа была достигнута прежде всего благодаря социализму. Пример капиталистической страны – той же Франции, обладавшей развитой промышленностью и весьма богатой (получившей огромные репарации от Германии по итогам Первой Мировой войны), в которой была органически присущая капитализму разобщённость, и люди преследовали прежде всего свои частные интересы, несмотря на обладание одной из самых сильных и опытных армий мира, побеждённой всего за 42 дня.

В СССР были колоссальные противоречия – в частности, правящая верхушка (т. н. «номенклатура») создала то, что шло вразрез со всеми положениями марксизма-ленинизма – параллельную реальность – спецраспределители, недоступные для остальной огромной страны. Коммунистическая партия ввела очень выгодные для неё, но нанёсшие большой ущерб стране «дэдлайны» - к различного рода юбилеям (В. И. Ленина, ВОСР, СССР и т. д. и т. п.) и к очередным партийным (и не только) съездам. Однако в годы Великой Отечественной войны народ и Партия, действительно, были едины. Реализовался великий принцип «единичества» - единства перед внешней угрозой (при сохранении многообразия внутри), который позволил Великому Новгороду достичь высочайшего уровня материальной и духовной культуры.

Пересматривается роль заградотрядов НКВД - не стрелять в трусов, как это нередко пытаются представить сегодня, а собирать бойцов, помогать им возвращаться «к своим».

В заключении статьи раскрывается совершенно забытая сегодня, сенсационная деталь Парада Победы 1945 года – как дети топтали фашистские знамёна.

Ключевые слова. Великая Отечественная война, Вторая Мировая война, единичество, заградительные отряды, заградотряды, КПСС, партноменклатура.

WARS LET GO IN HAZE

*Pavlov Mikhail Y.,
Candidate of Economics, Associate Professor, Department of Political Economy,
Faculty of Economics, Moscow State University Lomonosov*

Abstract. Socialism was a peaceful system. And there were conflicts on an immense scale be-

¹ Строка из песни «Аист на крыше» А.Г. Поперечного.

Статья под ред. Вяльсовой С.А. Автор благодарит её за неоценимую помощь и материалы по Зуеву А.А.

tween capitalist countries. The bloodiest 2 massacres in human history were unleashed – two world wars that cost many millions human lives.

Victory in WW2 was achieved primarily thanks to socialism. The example of a capitalist country - France, which had greatly developed industry and was very rich (had received huge reparations from Germany as a result of WWI), in which there was an organically inherent to capitalist system dividedness, and people primarily pursued their private interests, despite possessing one of strongest and most experienced army in the world, defeated only in 42 days.

In the USSR there were enormous contradictions - in particular, the ruling top (so-called "nomenclature") created what went against all Marxism-Leninism statements - parallel reality - special distributors, inaccessible to the rest of the USSR population. The Communist Party of the Soviet Union introduced "deadlines" that were very favorable for it, but have caused great damage to the country - various kind of anniversary (V.I. Lenin, GOSR, USSR, etc.) and to the next CPSU (and not only) congresses. However, during the Great Patriotic War people and CPSU were indeed united. The great principle - "edinachestvo" - unity before external threat (while keeping diversity within), which allowed Great Novgorod to reach the highest level of material and spiritual culture, was realized.

Primary role of NKVD Barrier Troops is being revised - not to shoot at cowards, as it is often tried to imagine today, but to gather soldiers, to help them to return to their own troops.

The conclusion of the article reveals very interesting fact that is completely forgotten today, sensational detail of the Victory Parade in 1945 - how children toiled fascist banners.

Keywords. Great Patriotic War, World War II, Edinachestvo, Barrier Troops, Communist Party of the Soviet Union, Nomenklatura.

DOI: 10.5281/zenodo.3757977

«У меня рос сын... Я работал, одевал его, кормил, послал в приличный колледж, покупал ему книги и давал деньги на развлечения, возил на каникулы в Вермонт, но я не понимал, в чем моя ответственность перед ним. Я работал изо всех сил... Я вкалывал, хотя должен был делать совсем другое. ... Чем я занимался! Как я виноват. ... Мне почти столько же лет, сколько Гитлеру. Он сделал всё, чтобы убить моего сына. Я же не сделал ничего, чтобы уберечь его. ... Деньги... Какая ерунда... Я растратила жизнь на пустяки»

И. Шоу Судьбы наших детей

Отвечая на вопрос: «Кто победил: Русский народ? Сталин? Советский Союз? Социализм? Мировое антифашистское движение?», надо отметить, что Советский Союз был раздираем противоречиями. И именно противоречия и привели к столь легко осуществлённому его развалу.

Но в Великой Отечественной войне было достигнуто единство. Противоречия были временно забыты, поэтому в едином порыве победу выковали и Сталин, и Советский Союз, и Социализм, и Мировое антифашистское движение.

Обратимся к историческим корням: Русь достигала наивысшего расцвета как духовной, так и материальной культуры в виде Великого Новгорода. И одним из ключевых принципов культуры Великого Новгорода было так называемое «Единочество», которое иногда неверно понимается как единогласие во всём, а на самом деле «единочество» означало, что перед лицом любой угрозы, любого вызова новгородцы забывали про все разногласия и различия и были едины перед этим вызовом. Благодаря «единочеству» Великий Новгород и сумел достичь небывалого расцвета материальной и духовной культуры и сохранить достижения, защищать их на протяжении многих веков.

Но вот в годы Первой Мировой войны «единочества» достичь не удалось. Мой прадед – Евсей Никанорович Павлов (имя которого есть в [2, с. 384]) – был главой всех обувщиков России (в советские времена он шил обувь для В. И. Ленина – в музее Переславля-Залесского сохранились эти колодки). Соответственно, он возглавлял комиссию по приёмке сапог для армии. Во время работы комиссии он взял в руки сапог и согнул его. Подмётка, сделанная предельно дешёво - из картона, тут же сломалась. Прадед возмущённо отбросил сапог и сказал, что как не стыдно, ведь обувь – одна из важнейших составляющих экипировки солдата. Ведь, как известно, ноги нужно держать в тепле (и сухости тоже). Масштабы воровства на поставках для армии можно оценить хотя бы по тому, что прадеду предлагали колоссальную взятку – 100000 руб. – цену в то время 6-этажного дома недалеко от центра Москвы. Дом этот и сейчас стоит – на Садовом кольце. Кто знает, возможно, именно честность и принципиальность прадеда привела к тому, что нас не завоевали ещё до Октябрьской Революции. Казнокрадство было просто ужасающим, поэтому, несмотря на высокую боеспособность «русского народа» в I-й Мировой Войне у наших предков было столько поражений. Я не случайно взял «русский народ» в кавычки, поскольку Российская Империя, а уж тем более – СССР, были многонациональными образованиями. И надо признавать заслуги самых разных народов.

Социализм был мирным строем. За многие десятки лет существования мировой социалистической системы произошёл лишь один настоящий военный конфликт между социалистическими странами – КНР и Вьетнамом. А вот между капиталистическими странами происходили конфликты колоссального масштаба. Были развязаны 2 самые кровопролитные боины в истории человечества – 2 мировые войны, унесившие жизни многими миллионами. Именно капиталистическая страна сбросила атомную бомбу, научившись убивать миллионы человеческих жизней в минуту. Именно капиталистические страны убивали миллионами коренных жителей обеих Америк – Северной и Южной. Миллионы коренных жителей были убиты в других

колониях капиталистических стран.

«Либералы» (взято опять же в кавычки, поскольку это само название весьма далеко от истинной свободы людей, но рассмотрение этого невозможно в рамках заданного объёма) специально стараются всеми силами очернить социализм, приписывая репрессиям в СССР миллионы жертв, однако старательно «забывая» при этом про 6 миллионов жертв Ф. Рузвельта (от атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки) и 5 миллионов жертв У. Черчилля (умерли от голода в Индии в результате политики, проводимой Черчиллем в отношении этой британской колонии).

Что же касается противоречий, раздиравших СССР, сильнее всего противоречием было противоречие между функционерами (правлящей верхушкой) коммунистической партии и всей остальной страной. Правящая верхушка (т.н. «номенклатура») создала то, что шло вразрез со всеми положениями марксизма-ленинизма – параллельную реальность – спецраспределители, недоступные для остальной огромной страны. Как известно, всякая власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Монополия на власть советской компартии привела к абсолютному развращению её правящей верхушки.

Колоссальной ошибкой Н. С. Хрущёва было прежде всего то, что он не упразднил компартию как выполнившую свою задачу. Поскольку с работой с очень небольшим процентом населения, которых можно назвать «не своими» вполне справлялись КГБ и МВД, компартия стала проводить своё деление «свой» - «не свой», считая «своих» «папее папы Римского». Это деление, доведённое до абсурда, очень хорошо высмеял М. Н. Задорнов: Если один район в городе «Советский» (автор данной заметки как раз жил в этом районе г. Москвы – М.П.), тогда какие же остальные? Антисоветские?

Коммунистическая партия ввела очень выгодные для неё, но нанёсшие большой ущерб стране «дэдлайны» - к различного рода юбилеям (В. И. Ленина, ВОСР, СССР и т. д. и т. п.) и к очередным партийным (и не только) съездам². Хотя К. Маркс и Ф. Энгельс никогда не выдвигали такой идеи, как разработку технических новинок к датам, никак не обоснованным с точки зрения технологий и техники (современные авторы марксистского направления, рассматривая плановость также не включают в неё хотя бы какую-то необходимость таких «дэдлайнов» - см., к примеру [1]) , компартия упрямо требовала, к примеру, запусков космических аппаратов к определённым советским праздникам или съездам. Помимо потери большого числа космических аппаратов и потраченных впустую многих миллионов рублей, не говоря уже об огромном количестве человеко-часов, были и человеческие жертвы – например, когда маршал М. И. Неделин и больше сотни инженерных кадров высшей квалификации сгорели заживо.

Скорость и высокая производительность – это хорошо, но надо понимать, что у

² Подробно см.: <https://vinauto777.livejournal.com/121173.html>

техники и технологий есть свои естественные абсолютные пределы, определяемые сопротивлением материалов. Попытки выхода за эти пределы приводят к разрушительным последствиям. Поэтому перевыполнять план и брать повышенные обязательства можно лишь до определённых пределов. Закономерным финалом монополизации компартией власти в т. ч. над техникой и технологиями стала всем известная авария на Чернобыльской АЭС.

Мой дед – Алексей Михайлович Зуев проработал большую часть жизни токарем. Он очень много сделал для страны. Долгие десятилетия работал, достигнув 6-го разряда. Ушёл на пенсию в 72 года, исключительно по причине слабеющего зрения (глаукома). Подал заявление об уходе, заповор всего лишь вторую заготовку во всей своей рабочей карьере. Причём первую заготовку он запорол незадолго до ухода. Сказал, что не должен запарывать заготовки, поскольку это наносит ущерб стране! В годы Великой Отечественной войны он по 2 недели не уходил с завода, в несколько смен работая для Победы. У него с детства был открытый перелом голени ноги с незаживающей раной (т. н. трофической язвой), ходить он мог только очень медленно, поэтому он был невоеннообязанным, да и за станком ему было не так легко стоять, но он, помимо своей, сильно увеличенной смены, отрабатывал ещё и ночные смены за подростков, которых призвали на заводы, но которым от недоедания, холода и отсутствия опыта было особенно тяжело работать. Он отправлял их дремать в тепле у печки, а сам работал и работал. Это стоило ему части пальца на руке, но фронт получил больше, и, причём более качественных, боеприпасов.

Поскольку дед был очень хорошим работником, от него достаточно быстро потребовали вступления в компартию (в 1925 году в возрасте 20 лет его уже приняли в ряды ВКП(б)). Но компартия показала себя «во всей красе». Как и было положено, дед всегда носил партбилет с собой. Во время эвакуации завода на Урал недалеко от Казани в Волге тонули двое подростков. Дед, не задумываясь, бросился прямо в одежду в воду. Спас мальчишек, но не спас партбилет, размокший и расплывшийся от воды. Прибыв в Ирбит, он пошёл в партком вставить на учёт, но ... его исключили из партии за то, что не уберёг партбилет. Хотя он был официально награждён за спасение утопающих, моральные уроды, для которых парткомы различного уровня создавали благоприятную среду, популярно объяснили ему, что он должен был сначала достать партбилет, убраться в надёжное место, а уже затем нырять в воду. Хотя всё решали секунды.

Затем, после смерти В. И. Сталина в ходе компания по реабилитации членов компартии деда спросили, не хочет ли он вернуться в партию. Дед ответил, что, конечно, хочет. Ведь не он выходил, а его исключили. Ему ответили, что его восстановят, но сначала он должен заплатить партвзносы за все годы, пока был исключён! Дед, хотя и был очень мягким и добрым человеком, твёрдо ответил: «Я партию не

покупаю!» Больше в партию его не пустили...³

Компартия, безусловно, была нужна на определённых этапах. На этапе установления советской власти (включая Гражданскую войну, Иностранную интервенцию и даже НЭП). И на этапе, связанном с Великой Отечественной войной, поскольку в эти исторические периоды значительная часть населения была сбита с толку, нуждалась в ориентирах, понимании, кто «свой», а кто – «не свой», как не могли быть своими, к примеру, полиция.

Однако в годы Великой Отечественной войны народ и Партия, действительно, были едины. Реализовался тот великий принцип «единичества». Компартия на фронте не могла обособиться от простых людей. Не могла, к примеру, устроить спецраспределители. В США револьвер марки «Кольт» называли «великим уравниателем».

³ *Некоторые даты из биографии деда Зуева Алексея Михайловича.*

Родился 17 марта 1905 г в городе Кострома Ярославской области.

Отец Зуев Михаил Андреевич 1870 года рождения после переезда в Москву работал на Московской трамвайной электростанции слесарем машинистом до своей кончины в 1930 году.

Мать Зуева Агриппина Матвеевна 1875-1935 домохозяйка, мать 6-х детей из рода Кашиных Александровской слободы.

До 1921 года учился, а затем начал посещать разные курсы, а в феврале 1923 года поступил в ФЗУ, по окончании которого получил квалификацию токаря.

В 1925 году поступил на Автозавод им. Сталина токарем, а затем начальником БРИЗа (бюро рационализации и изобретений), мастером, старшим мастером, начальником отделения.

В октябре 1941 переведён на Московский мотоциклетный завод, с которым и был эвакуирован в город Ирбит на Урале.

В 1946 году вернулся обратно в Москву.

В июне 1948 года уволился по собственному желанию.

В июле 1948 поступил на Экспериментальный завод НИИ-200 Минвоенстроя на должность шлифовщика 7-го разряда.

В 1960 году получил 6-й разряд токаря по новой тарифной сетке.

В 1962 году переведён на должность фрезеровщика 6-го разряда на Экспериментальный завод ЖБИ НИИ-200 Минмонтажспецстроя в связи с объединением заводов.

06.09.1977 года уволился по собственному желанию и перешёл на заслуженный отдых.

С 1923 по 1931 состоял в рядах ВЛКСМ.

С января 1925 г – член ВКП (б).

С 1924 по 1925 год – секретарь завкома ФЗУ.

С 1925 по 1927 годы – зам секретаря ячейки ВЛКСМ

В 1927 году выбран членом Пролетарского райкома ВКП(б)

С 1929 по 1931 годы – член комиссии по приёму в ВКП(б)

С 1933 по 1937 годы – пропагандист

Скончался 05 января 1994 года на 89 году жизни.

Зарвавшийся выскочка из компартии, возомнивший себя лучше других лишь на том основании, что у него есть звучный пост в компартии, просто получал пулю от своих же в бою. Но таких было мало. Население огромной страны, самые разные люди самых разных национальностей, взглядов, профессий, образов жизни ковали Великую Победу. Много грязи, особенно начиная с конца 1980-х, было вылито на так называемые «заградительные отряды» НКВД. Те, кто лил грязь, делали вид, что не знали (или были настолько безграмотными, что действительно не знали), что границу страны охраняла и охраняет прежде всего не армия, а служба государственной безопасности – сегодня это ФСБ, а ранее в СССР эта служба называлась КГБ, а в годы войны – НКВД. Основной задачей заградотрядов НКВД было не стрелять в трусов, как это нередко пытаются представить сегодня (с этой задачей великолепно справлялись боевые командиры, да и сами солдаты могли выстрелить в трусов, из-за которых полегли их друзья – в боевой обстановке было не до расследований, кто именно убил), а собирать бойцов, помогать им возвращаться «к своим». Безграмотные обвинители заградотрядов НКВД представляют линию фронта как на карте – чёткую линию, состоящую из отрезков прямых, а атаки – как поступательное движение этой линии. И по неизменному пейзажу. Однако в реальности на разных участках фронта бойцы были вынуждены передвигаться не только с разными скоростями, но и маневрировать, менять направления движения, совершать прорывы, перегруппировываться и т. п. Местность и так была для них обычно весьма малознакомой, особенно, если они были вынуждены почти всё время сидеть в окопах, но ещё и могла измениться до неузнаваемости после боя даже для тех людей, кто её хорошо знал. Куда идти, если даже не у кого спросить, - не видно вокруг живых? Где наши? Сумели пройти вперёд? Отступили? Все перебиты и надо идти к соседям? А ведь решения надо было принимать срочно, чтобы не попасть в плен.

Заградотряды же, как правило, намного лучше знали местность, имели сведения о взаимном расположении различных частей, обладали навыками разведки и мн.др. И поэтому реально спасали бойцов – от гитлеровского плена, чтобы не терялись в лесах и не тонули в болотах, от попадания под пули (боец мог случайно набрести на посты гитлеровцев) и т. п.

И поэтому ещё раз отвечу, цитируя слова А. Г. Лукашенко «Не надо приватизировать Победу!» Победу ковали все. Огромной заслугой И. В. Сталина было то, что он сумел добиться того самого «единачества». Его сын воевал так же, как и все.

И Победа была достигнута прежде всего благодаря социализму. Напомню пример капиталистической страны – той же Франции, обладавшей развитой промышленностью и весьма богатой (получившей огромные репарации от Германии по итогам Первой Мировой войны). В ней была органически присущая капитализму разобщённость. Люди преследовали прежде всего свои частные интересы. И одна из самых сильных и опытных армий мира позорно капитулировала всего через 42 дня.

Несмотря на выдающиеся инженерные разработки – достаточно вспомнить ту же линию Мажино.

* * *

Все видели кадры кинохроники, когда во время Парада Победы на Красной площади в Москве в 1945 году фашистские знамёна бросали к подножию Мавзолея. Но я сейчас сделаю, без преувеличения, сенсационное заявление про выпавшие из кинохроники кадры. Когда побросали знамёна, мой десятилетний (род. 29.10.1934) отец Юрий Михайлович Павлов выбежал и стал топтать эти знамёна. И другие ребята, видя это, стали выбегать и топтать. Оцепление не знало, как реагировать, но И. В. Сталин сделал знак «Пусть топчут». Кинооператоры сильно жалели, но абсолютно весь запас киноплёнки был уже израсходован на съёмку Парада. Хотя это были бы очень сильные кадры.

Литература

1. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Теория планомерности и задачи развития селективного планирования в рыночной экономике // ВПЭ, 2016, №1. С. 21-43.
 2. Вся Москва на 1912 г. Адресная и справочная книга г. Москвы» (XIX год издания, М.1912).
 3. ЖЖ (Живой журнал) Максима Камерпера – <http://vinauto777.livejournal.com> (электронный ресурс).
-